

TA'NA-DASHNOMNI IFODALASHDA SINTAKTIK VA STILISTIK VOSITALARNING ROLI

Ataboyev Isroiljon Mirza o'g'li¹, Turatova Rayhona Rustam qizi²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti v/b, PhD

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1194-9222>

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516673>

Annotatsiya. Ushbu maqola ta'na-dashnomni ifodalashda sintaktik va stilistik vositalarning rolini tahlil qiladi. Ta'na-dashnom insonlar o'rtasidagi muloqotda hissiy ziddiyatlar, shaxsiy noroziliklar va ichki tushkunliklarni ifodalovchi muhim nutqiy hodisa sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada sintaktik va stilistik vositalar orqali ta'na-dashnomning qanday ifodalanganligi, shuningdek, bu vositalarning nutqdagi kommunikativ va emotsional kuchi haqida so'z yuritiladi. Tilshunoslikda ta'na-dashnom faqat hissiy ifoda bo'lmay, balki murakkab kommunikativ jarayon sifatida tahlil qilinadi. Ayblov, ranjish, hafsalasi pir bo'lish kabi turli konnotatsiyalarni ifodalashda sintaktik vositalarning rolini, shuningdek, stilistik vositalar (metafora, epitetlar, kinoya) orqali ta'na va tanbehning estetik jihatlarini oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Ta'na-dashnom, sintaksis, stilistika, hissiy ifoda, kommunikativ jarayon, ayblov, ranjish, tanbeh, metafora, epitet.

Kirish.

Ta'na-dashnom - insonlarning muloqotida hissiy ziddiyatlarni, ichki tushkunliklarni va noroziliklarni ifodalashda o'ta muhim nutqiy hodisa hisoblanadi. U jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, shaxsiy intilishlar va madaniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tilshunoslikda faqat oddiy hissiy ifoda emas, balki murakkab kommunikativ jarayon sifatida o'rganiladi. Maqola sintaktik va stilistik vositalarning ta'na-dashnom ifodasidagi o'rnini va ularning nutqdagi ta'sirchanligini tahlil qilishga qaratilgan. Sintaktik vositalar gap tuzilishini murakkablashtirish, gap tartibini o'zgartirish orqali ta'na-dashnomni yanada samarali ifodalash imkoniyatini yaratadi. Stilistik vositalar esa ta'na va tanbehning madaniy, estetik jihatlarini oshiradi.

Ta'na-dashnom insonlar o'rtasidagi muloqotda hissiy ziddiyatlar, shaxsiy noroziliklar va ichki tushkunliklarni ifodalovchi muhim nutqiy hodisa hisoblanadi. Uning chuqur ildizlari jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, shaxsiy intilishlar va madaniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun ta'na-dashnom tilshunoslikda faqat oddiy hissiy ifoda emas, balki murakkab kommunikativ jarayon sifatida o'rganiladi. Bunday murakkablikni yetkazishda sintaktik va stilistik vositalar asosiy tayanch bo'lib xizmat qiladi. Til nafaqat fikr almashish balki shaxsiy kechinmalar, baholovchi munosabatlar va ijtimoiy pozitsiyalarni bildiruvchi vosita bo'lib xizmat qilgani sababli, ta'na-dashnom hodisasi ham nutqiy va emotsional boyliklar orqali namoyon bo'ladi. Sintaktik darajadagi vositalar orqali ayblov, ranjish, hafsalasi pir bo'lish, befarqlikdan shikoyat yoki yolg'onni fosh qilish kabi turli konnotatsiyalarni ifodalash imkoniyati mavjud. So'zlovchi o'zining norozilik ohangini aks ettirish uchun gap tuzilishini ataylab murakkablashtiradi, gap tartibini o'zgartiradi yoki grammatik kategoriyalar bilan o'ynaydi. Bunda ayniqsa so'zlovchining nutq strategiyasi, ya'ni qanday gap konstruksiyasini tanlash

orqali ta'sir kuchini oshirishga intilishi kuzatiladi. Bu esa o'z navbatida sintaksisning faqat grammatika emas, balki psixologik va kommunikativ kuchga ega qirrasini borligini ko'rsatadi.

V.I.Karasik olib borgan komponentli tahlil natijasida quyidagi xulosaga keladi: tanqid, dashnom va ta'na bildiruvchi sinonimik qator so'zlari umumiy semantik yadrosi bilan birlashadi, ya'ni - kimnidir yoki nimanidir ochiqchasiga salbiy baholash. Bu holat inson ongli yoki ongsiz tarzda shakllangan axloqiy-estetik qadriyatlari asosida baholanayotgan shaxs yoki hodisaga nisbatan ijobiy yoki salbiy fikr bildirishini anglatadi.[1] Ayblov nutq janrining mohiyatini chuqurroq anglash va uni dashnom (ta'na) janridan ajratish uchun, bizningcha, *ayb* so'zining ichki shakliy mazmunini faollashtirish muhimdir. Bu maqsadda P.Ya.Chernixning tarixiy-etimologik lug'atiga murojaat qilamiz. Unda qayd etilishicha, praslavyancha *vina* shakli - *-vinoti* qo'shimchali fe'l shakllari ta'sirida yuzaga kelgan bo'lib, u eng to'g'ri tarzda *voi-* ildizi bilan bog'lanadi. Bu ildiz qadimgi rus tilidagi *вои* (jangchi), *воин*, *воевать*, *война* so'zlari bilan semantik jihatdan uzviy aloqada bo'lib, *uei-*, *uoi-*, *uī-* kabi ildizlardan kelib chiqqan. Ular *haydab solmoq*, *quvmoq*, *ta'qib qilmoq* ma'nolarini bildirgan, bu esa keyinchalik *qo'rquv* va *dahshat uyg'otmoq* kabi ma'nolarni anglatgan. Qadimgi rus tilidagi *повинути(ся)* (bo'ysunmoq) va *обинутися* (< *обвинутися*) shakllari esa ushbu semantik jarayonni ifodalaydi.[2] Tibbiy diskursda suggestiv ta'sir shifokor tomonidan berilgan yo'naltirishlar orqali amalga oshiriladi, bu yo'naltirishlar to'g'ridan-to'g'ri (imperativ yoki direktiv shaklda) yoki bilvosita (ma'qullash yoki qoralash shaklida) ifodalanishi mumkin. Shifokor va bemor o'rtasidagi nutq janrlarining o'zgarishi turli ekstraparnal lingvistik omillar bilan bog'liq. Masalan, "noan'anaviy holat"ga ta'na nutq janri ham kiritilgan. Ushbu janrning kommunikativ maqsadi – manzilda bo'lgan kishining xatti-harakatlariga salbiy baho berish va uning xatti-harakatlarini ijobiy yo'nalishda o'zgartirishga undashdir. *Misol uchun, shifokor bemorga: "Siz muntazam ravishda dori ichmaysiz, bu esa davolanish jarayoniga salbiy ta'sir qiladi" deb aytishi mumkin.*[3] Masalan, ergash gaplar vositasida aytilayotgan fikrlar bir-biriga zanjirli tarzda bog'lanib, so'zlovchining ranjish darajasi tobora ortib boradi. *Men necha bor tushuntirdimki, bu ishni bunday qilmaslik kerak, lekin sen baribir o'z bildiringni qilding* kabi ifoda sintaktik jihatdan murakkab bo'lsa-da, mazmun jihatidan ochiq norozilikni bildiradi. Gapning birinchi qismi bahona yoki sabab sifatida ishlatiladi, ikkinchi qism esa haqiqiy dashnomni tashkil etadi. Bunday tuzilma orqali so'zlovchi nafaqat shikoyatini bildiradi, balki o'zini oqlash, o'z haqligini asoslash istagida bo'ladi. Bu holatlarda sintaktik vosita nafaqat ifoda vositasi balki muloqot strategiyasi hamdir. Shuningdek, izohlovchi bog'lovchilar orqali hosil bo'lgan gaplar dashnomni lo'nda ifodalashdan ko'ra, tafsilotlarni ochib berish orqali hissiy kuchini oshiradi. Bunday gaplarda tafsilotlar orqali ayblovga ishonchlik bag'ishlanadi. *Sen meni eshitmading, chunki sen har doim o'zingni haq deb bilasan* kabi gapda sababni ochib berish orqali dashnom yanada asoslilik kasb etadi.

Milliy dunyo tasavvuri va nutq xatti-harakatlarining nutq janrlarini amalga oshirish sharoitidagi o'ziga xos jihatlarini tilda aks ettirish nuqtai nazaridan, I.B.Levontina va A.D.Shmelovning ishlari qiziqarli ahamiyatga ega, chunki ularning tadqiqotlarida ta'na / tanbeh semantikasiga ega bo'lgan chiqishlar tahliliy ravishda o'rganilgan. Bu ishlar, asosan, ta'na yoki tanbeh mazmuniga ega bo'lgan iboralarni til orqali qanday ifodalash va ular milliy madaniyatdagi ahamiyatini qanday aks ettirishini o'rganadi.[4] Sintaktik vositalarning yana bir samarali jihati bu qo'shma gaplarda kuzatiladigan qarama-qarshi ma'nodagi qismlarning birgalikda ishlatilishidir. Bunday tuzilmalar fikrni kuchaytiradi va dashnomni ta'sirchanroq qiladi. *Men senga ishonardim, sen esa meni bir og'iz so'z bilan rad qilding* kabi gapda ishonch va xiyonatning qarama-qarshiligi dashnomning chuqurligini oshiradi. Stilistik vositalar esa nafaqat fikrning ta'sirini kuchaytiradi balki estetik ifoda vositasi sifatida ayblovning madaniy va

badiiy jihatini oshiradi. Ayniqsa ba’zi hollarda dashnom ochiq aytilmaydi, balki nafis ifoda orqasida yashiringan shaklda taqdim etiladi. Bunday hollarda metafora va kinoya kabi vositalar asosiy rol o’ynaydi. *Sen bilan gaplashish devorga gapirgandek* kabi ifoda nafaqat g’azab yoki hafsula pir bo’lishni bildiradi balki suhbatdoshning loqaydligiga nisbatan chuqur ichki norozilikni ham ifodalaydi. Bu holatda devor timsoli sukunat va befarqlik belgisi sifatida metafora rolini o’taydi. Epitetlar orqali dashnomga obrazlilik va hissiy kuch qo’shiladi. Ayniqsa, salbiy baholovchi epitetlar so’zlovchining ichki hislarini aniq ifodalash imkonini beradi. *Sening beayov qaroring* yoki *shafqatsiz sukunating* kabi iboralar dashnomga poetik kuch bag’ishlab, shikoyatni estetik jihatdan boyitadi. Bu uslub nafaqat ayblovni kuchaytiradi, balki tinglovchida muayyan tasavvur uyg’otadi.

Masalan: Bobur Mirzo maktubida o’g’liga ayrim masalalarda bir ota sifatida tanbeh ham beradi, jumladan, “ikki-uch yildin beri bir kishing kelmadi. Men yiborgan kishi xam rost bir yili so’ngra keldi...”, “Yana xatlaringda yolg’uzluq, yolg’uzluqkim, debsen, podshohlikta aybdur... Podshohliq bila yolg’uzluq rost kelmas”. [5] Bobur Mirzoning maktubida ota va o’g’il o’rtasidagi munosabatda tanbehning ifodalanganligi aniq ko’rinadi. Bobur o’zining hayotiy tajribalaridan foydalanib, o’g’liga maslahatlar berar ekan, uning xatolarini ochiq-oydin tanbeh sifatida izohlaydi. Birinchi misolda, Bobur muayyan bir vaqt davomida kimningdir kelmaganligini ta’kidlab, o’zining bu boradagi kamchiliklarini o’g’liga tanbeh sifatida yetkazadi. Bu yerda Bobur o’g’liga o’z faoliyatida mas’uliyatli bo’lishi, va va’dalariga sodiq qolishi kerakligini anglatadi. Ikkinchi misolda esa, Bobur o’zining podshoh sifatidagi pozitsiyasini asoslab, yolg’izlikning podshohlik bilan uyg’un kelmasligini aytadi. Bu fikrda Bobur o’g’liga faqat ota sifatida emas, balki davlat rahbari sifatida ham tanbeh beradi, chunki yolg’izlik podshohning ijtimoiy roli bilan ziddiyatli bo’lishi mumkin. Shunday qilib, Boburning maktublari o’g’ilni faqat oilaviy emas, balki ijtimoiy mas’uliyatlar nuqtai nazaridan ham tarbiyalashga qaratilgan. Bu misollar orqali Bobur mirzo o’g’ilga nafaqat o’z shaxsiy faoliyatini, balki davlatdagi rolini va ijtimoiy mas’uliyatlarini anglatishga harakat qilgan, bu esa ota va o’g’il o’rtasidagi munosabatda tanbehning ahamiyatini ochib beradi.

Ta’na-dashnomni ifodalashda sintaktik va stilistik vositalarning roli muhim ahamiyatga ega, chunki ular nafaqat hissiyotlarni ifodalashda, balki ta’na va tanbehning samarali yetkazilishida ham o’ziga xos o’rin tutadi. O’Genrining hikoyalarda hazil-mutoyibalar ko’plab jihatlarni o’z ichiga oladi, masalan, favqulodda vaziyatlar, qahramonlarning ichki kechinmalari, insoniy tuyg’ular va hayotdagi muhim qarorlar. Uning hazil-mutoyibalari ko’pincha o’zi yaratgan syujetlarning kinoyali bo’lishi va qahramonlarning o’ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Bunda sintaktik va stilistik vositalar yordamida ta’na va tanbeh ta’sirchan tarzda ifodalanadi, bu esa qahramonlarning xatti-harakatlari va ruhiy holatlari orqali chuqurroq va o’zgacha ma’no beradi. [6] Tazodning muhim jihati shundaki, u orqali so’zlovchi o’z ayblovini ijtimoiy yoki axloqiy mezonlar bilan solishtirish asosida bildiradi. Bu solishtirish dashnomni faqat emotsional emas, balki axloqiy asosga ega qilib ko’rsatadi. *Begonalarga yordam berasan-u, o’z qarindoshingdan yuz o’g’irasan* kabi ibora so’zlovchining noroziligini umumiy qadriyatlar mezoniga bog’lab bildiradi. Bu yerda tazod orqali axloqiy nohaqlik ifoda etilgan bo’lib, bu dashnomning ijtimoiy urg’usini kuchaytiradi. Ko’p hollarda stilistik vositalar yordamida yuzaga keladigan dashnomlar nozik va yumshoq ifodalar orqali taqdim etiladi. Bu esa muloqotni ochiq ziddiyatdan saqlab qolish imkonini beradi. Bunday uslubiy yondashuv ko’proq madaniyatli muloqot, ijtimoiy masofani saqlash yoki ixtilofni yumshatish istagidan kelib chiqadi. Yana bir muhim jihat shundaki, ta’na-dashnom ifodalarida intonatsiya va ritm ham muhim ahamiyatga ega. Matn shaklida bu jihat ko’pincha ko’rinmaydi, lekin og’zaki nutqda ular sintaktik va stilistik

vositalarni to‘ldiruvchi va mustahkamlovchi rol o‘ynaydi. Masalan, *Eh sen ham...* kabi qisqa ifoda to‘g‘ridan-to‘g‘ri dashnom bo‘lmasligi mumkin, lekin ohang orqali ayblov kuchli seziladi. Shuning uchun dashnomni ifodalashda sintaksis va stilistik vositalar nutqning paralingvistik vositalari bilan uyg‘unlikda ishlaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ta’na-dashnom ifodalari har doim ham bir xil tarzda qabul qilinmaydi. Ular madaniy muhit, ijtimoiy holat va shaxsiy tajribalarga qarab turlicha talqin qilinadi. Shu boisdan ham ushbu nutqiy hodisani tahlil qilishda kontekstning ahamiyati juda katta. Har qanday dashnom o‘zining kommunikativ funksiyasi, ijtimoiy yo‘nalganligi va emotsional yuklamasi bilan murakkab ifoda shakli hisoblanadi. U til vositalarining imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish orqali to‘la ochib berilishi mumkin bo‘lgan hodisadir.

Xulosa: Ta’na-dashnomni ifodalashda sintaktik va stilistik vositalarning roli muhim ahamiyatga ega. Sintaktik vositalar orqali ayblov va norozilik hissini ifodalashda kommunikativ strategiyalar ishlatiladi. Stilistik vositalar esa ta’na va tanbehning ta’sirchanligini oshiradi, shuningdek, nutqdagi estetik ifodaning kuchayishiga xizmat qiladi. Bu vositalar yordamida ta’na-dashnom nafaqat hissiy ifoda sifatida, balki axloqiy va madaniy qadriyatlar asosida ham ko‘rsatiladi. Shuning uchun, ta’na-dashnomni chuqurroq tahlil qilish, til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tushunishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. 390 с.
2. Черных П. Я. Историко-этимологический словарь русского языка: в 2 т. 5-е изд. М.: Русский язык, 2005; Т. 1. 621 с.; Т. 2. 559 с.
3. Стеклова Т. И. УПРЁК // Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник / под общ. рук. Л. Ю. Иванова. М.: Флинта; Наука, 2003. С. 728–729.
4. Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелёв А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. 540 с.
5. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент, “Шарқ” НМАК, 2002, 243-244-б.
6. “O‘ Genri, “Ishbilarmon kishilar”, Yangi asr avlodi, 2018